

CONSERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: PLANO DE CONSERVAÇÃO E DE REUSO PARA O INSTITUTO DE MICOLOGIA DA UFPE

Alcione Sarkis Simão

Arquiteta e urbanista

asarkis.arq@hotmail.com

Barbara Cortizo de Aguiar

Arquiteta e urbanista, mestre em desenvolvimento urbano
Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI)

barbaracaguiar@gmail.com

Daniel Lopes Moreira

Arquiteto e urbanista, Mestre em Urbanismo
Departamento de Patrimônio Histórico da Fundação Oswaldo Cruz

daniellmoreira@gmail.com

Márcia Reis

Arquiteta e urbanista

União Metropolitana de Educação e Cultura (UNIME)

mreis2007@gmail.com

Marília Maria Brasileiro Teixeira Vale

Arquiteta e urbanista, PhD

Professora Associada, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design (UFU)

mariliabtvale@yahoo.com

Pricylla Girão

Arquiteta e urbanista

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF

pricyllagirao@yahoo.com.br

Rafael Aycinena

Arquiteto e urbanista

Urbanística – Municipalidad de Guatemala

rafaycinena@gmail.com

Raúl Estuardo Monterroso

Arquiteto e urbanista, doutor em arquitetura

Facultad de Arquitectura - Universidad de San Carlos de Guatemala

raulmonterroso@gmail.com

Rodrigo Lucas

Arquiteto e urbanista

Prefeitura Municipal de Caruaru

contato@rodrigolucas.com.br

Sérgio Ricardo dos Santos

Arquiteto e urbanista São Paulo

sergioricksantos@gmail.com

Silvia Cristina Denardi Roveroni

Mestranda em História da Arte da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

scroveroni@uol.com.br

Sonia Fuentes

Arquiteta e urbanista, Mestre em arquitetura

Profesora Titular Diseño Arquitectónico IV - Universidad de San Carlos de Guatemala

koita3@gmail.com

Conservação da Arquitetura Moderna: Plano de Conservação e de Reuso para o Instituto de Micologia da UFPE

Resumo:

Este artigo tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo grupo de alunos participantes do Módulo Presencial do I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna (MARC-AL), realizado em novembro de 2009 em Recife/PE. O tema proposto foi a realização de um Plano de Conservação e Intervenção para o edifício projetado em 1956 por Reginaldo Esteves para abrigar o Instituto de Micologia do Departamento de Química da UFPE. O edifício, cujo projeto foi supervisionado pelo arquiteto Mário Russo, foi um dos primeiros construídos no Campus da UFPE e cumpre – em conjunto com o Edifício de Antibióticos (projetado por Mário Russo em 1953) e o jardim que os une – um importante papel na configuração espacial do Campus e de sua memória. O edifício de Micologia, porém, não chegou a ser ocupado para o fim que foi construído e, ao longo do tempo, sofreu diversas intervenções descaracterizantes. Atualmente abriga o Núcleo de Hotelaria e Turismo da UFPE e encontra-se em reforma. O trabalho foi realizado segundo a metodologia proposta pelo MARC-AL, que tem por objetivo a capacitação profissional para a conservação do patrimônio da arquitetura moderna. O estudo de caso apontou uma série de desafios à equipe, que identificou os problemas e as potencialidades do edifício. Problemas decorrentes de solução projetual e investigações técnicas e tecnológicas, mudanças de uso e tipológicas, entre outros, foram alvo de discussão do grupo. A proposta de Conservação e Intervenção do Instituto de Micologia se apresenta, assim, como uma contribuição para o aprofundamento do debate sobre a identificação dos valores e as especificidades da arquitetura moderna, seus usos e significância cultural, bem como sobre seus materiais, sistemas construtivos e seus processos de degradação física. E ainda coloca, como especial interesse, a investigação sobre as possibilidades e os procedimentos metodológicos projetuais para a conservação e intervenção nos edifícios modernos.

Palavras-chave: Conservação, projeto, Arquitetura Moderna.

Abstract

The main purpose of this paper is to present the project developed by the students of the *in situ* module from the First Course on the Conservation of Modern Architecture in Latin America (MARC-AL) that took place in Recife/PE (Brazil) in November, 2009. The exercise required from the students was the establishment of a Conservation and Intervention Plan for the building designed in 1956 by Reginaldo Esteves to be used as the Institute of Mycology of the Department of Chemistry at UFPE. The project, supervised by Mario Russo (architect), was one of the first buildings constructed at UFPE campus and, together with the Antibiotics Building (designed by Mario Russo in 1953) and the garden between them, make up spatial composition has an important role in the original planning of the campus. The building, however, was never occupied by the Mycology Institute and, over time, has suffered several interventions that have changed its characteristics. The building currently houses UFPE's Center for Hospitality (hotel management) and Tourism and it is under renovation. The Conservation Plan was designed following the methodology proposed by MARC-AL, a course that trained professionals for the conservation of modern architecture heritage. The case study presented a series of challenges to the group which identified the building's problems and potentials. Problems that involved modifications to the original project, to technical and technological investigation of the architecture, change of use and typology, among others, were subject to group discussions. Thus, the Conservation and Intervention Plan for the Institute of Mycology presents itself as a contribution to the discourse of research of the values and characteristics of modern architecture, its architectural program, and cultural significance as well as physical degradation processes. The Plan also presents, with particular interest, an investigation about the potential and methodological design procedures on the conservation and intervention on modern buildings.

Keywords: Architectural conservation, project, Modern Architecture.

Conservação da Arquitetura Moderna: Plano de Conservação e de Reuso para o Instituto de Micologia da UFPE

INTRODUÇÃO

Como parte do processo de capacitação para a conservação da arquitetura moderna foi proposto aos alunos do I MARC-AL¹, reunidos no módulo presencial, a elaboração de um Plano de Conservação e Intervenção para o edifício originalmente construído para abrigar o Instituto de Micologia da UFPE.

O edifício, projetado em 1956 por Reginaldo Esteves, fora abandonado após um período de uso marcado por problemas decorrentes do projeto e da construção e hoje abriga o Núcleo de Hotelaria e Turismo da Universidade, encontrando-se bastante descaracterizado em função das reformas empreendidas para implantar este novo uso.

Embora o Plano tenha sido desenvolvido dentro da metodologia DRAPI-Conservação², proposta no curso, a estruturação deste texto segue uma ordem diferente, com o objetivo de facilitar o entendimento do edifício e do seu estado de conservação, priorizando a apresentação daquilo que foi entendido pelo grupo como algo que agrega valor ao edifício.

O edifício é apresentado a partir de sua história, dentro do contexto de formação do campus da UFPE, capitaneada pelo Arquiteto Mário Russo, cuja influencia é clara no trabalho de Esteves.

É, no entanto, sobre o estado atual que se coloca o maior interesse deste exercício de conservação, que absorveu os maiores esforços de pesquisa visando à melhor compreensão das condições de sua estrutura, materiais e caracterização espacial, constatando, assim, a complexa situação das “mortes” do edifício.

A proposta de intervenção apresentada foi fruto da dinâmica do curso, que conduziu os alunos a sucessivos questionamentos e confrontações de propostas que confluíram na intervenção aqui relatada, da qual também fez parte um Plano de Manutenção, considerado indispensável à manutenção do edifício e aos valores arquitetônicos a ele atribuídos.

¹ O Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna (MARC-AL) tem por objetivo a capacitação profissional para a conservação do patrimônio da arquitetura moderna, e promovido em parceria pelo Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada (CECI) e pelo International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of the Cultural Property (ICCROM). O MARC/AL também apoiado pelo Docomomo-Brasil e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é um curso de formato semipresencial em cinco módulos. O I MARC-AL foi realizado entre abril de 2009 a março de 2010, sendo que o módulo presencial aconteceu em Recife (PE), com viagem de estudos a Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG) em novembro de 2009.

² Metodologia dividida em três etapas que, baseada em dados objetivos e na identificação de problemas, é utilizada para embasar intervenções em arquitetura, onde DRAPI significa descrever e analisar, retrospectar, avaliar, prospectar e implementar.

1. BREVE HISTÓRICO

O edifício, originalmente chamado de Instituto de Micologia³ da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), atual Núcleo de Hotelaria e Turismo (NHT), é um exemplar da arquitetura modernista em Pernambuco, projetado em 1956 pelo arquiteto Reginaldo Esteves. Situado no campus da UFPE, do qual é um dos primeiros edifícios, integra o conjunto formado pelo edifício do Instituto de Antibióticos e pelo jardim, previsto no plano urbanístico elaborado pelo Escritório Técnico da Cidade Universitária (ETCU).

O ETCU, chefiado de 1949 a 1956 pelo arquiteto italiano Mário Russo, foi a unidade responsável pelo planejamento, obras e projetos de edifícios do campus. Russo foi convidado para montar e lecionar no curso de arquitetura da UFPE (oriundo da Escola de Belas Artes, fundada em 1932), que se pautaria nos princípios do modernismo então vigentes. O arquiteto italiano chegou a Pernambuco em 1949 e, junto ao carioca Acácio Gil Borsoi (que chegou em 1950) e ao português Delfim Amorim (em 1951), estabeleceu as bases da arquitetura modernista produzida no Estado.

Mário Russo, além de ser responsável pelo projeto do edifício de Antibióticos e edifício da Faculdade de Medicina, foi um dos diversos autores de planos urbanísticos para o campus da UFPE. O plano urbanístico foi se adaptando às necessidades da época e às encomendas das diversas escolas e departamentos que compunham o quadro da Universidade. Autor do primeiro plano, em 1949 (colaborou também com as revisões de 1951 e de 1955), Russo propunha a criação de edifícios isolados e em altura para as diversas escolas, e integrados por jardins e elementos paisagísticos.

O edifício estudado foi concebido originalmente para responder ao programa de necessidades arquitetônicas do Instituto de Micologia, mas nunca funcionou como tal. Ele abrigou a Escola de Química Aplicada (atual Engenharia Química) até 1980, quando o curso foi transferido para outra área do campus da UFPE. O edifício permaneceu desativado até 1990, quando foi destinado para abrigar o Núcleo de Hotelaria e Turismo. Na reforma, para adequá-lo à nova função, o edifício foi submetido a modificações espaciais e em sua aparência que levaram à sua descaracterização.

2. O PROJETO ORIGINAL

O edifício do Instituto de Micologia deve ser entendido como parte de um conjunto composto também pelo Instituto de Antibióticos e pelo jardim que serve de ligação entre eles. A disposição e

³ As informações sobre histórico do Edifício de Micologia e sobre o Campus da Universidade Federal de Pernambuco foram fornecidas pelo professor Luiz Amorim, coordenador da pesquisa *O espaço da arquitetura como objeto de interesse patrimonial*, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

a orientação dos edifícios de Micologia e de Antibióticos, concebidos como unidades agregadas à Faculdade de Química, sugerem um percurso de um para o outro, e o porte das construções estabelece a relação hierárquica do conjunto. Plasticamente os dois edifícios apresentam semelhanças em seu repertório compositivo: uso de pilotis, janelas ao comprido, fachada emoldurada e adoção de planos inclinados nas fachadas voltadas para o nascente.

O programa do edifício foi concebido para abrigar atividades laboratoriais seguindo a mesma lógica de distribuição de circulações do Instituto de Antibióticos. Neste edifício as três atividades (química, microbiologia e farmacologia) ocupam, cada uma, um pavimento. As circulações são feitas por corredores paralelos (um destinado ao público geral e outro restrito aos pesquisadores) e, localizadas nos limites externos do prédio, delimitam os laboratórios. Em Micologia o partido se repete, mas numa edificação de menor porte: os laboratórios ocupam apenas um pavimento e são delimitados por dois corredores, um deles voltado para o exterior (face leste), para garantir a iluminação direta e ventilação aos laboratórios.

Figura 1 O Edifício do Instituto de Antibióticos da UFPE. Foto cedida pelo professor Luiz Amorim.
Figura 2 O edifício de Micologia e o jardim. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

A volumetria original do edifício de Micologia é marcada pela articulação entre duas massas construídas e um vazio, pelo qual se tem acesso ao edifício. Sobre este vazio ergue-se o volume do pavimento superior, apoiado numa colunata. A parte posterior da construção é ocupada pelo pavimento intermediário, com laterais recuadas em relação ao pavimento superior. Unindo as duas massas, superfícies que dão continuidade à moldura da fachada frontal estendem-se até parte posterior, envolvendo-as.

O edifício é composto internamente por três planos interligados, térreo e pilotis, intermediário e superior, estes dois últimos só ocupando parte da projeção do edifício. O acesso é feito por um vão central, composto de *hall* e escada de acesso aos pisos intermediário e superior. Na parte

posterior, voltada para o poente, concentram-se as circulações horizontais que levam a acessos secundários e possibilitam a proteção dos ambientes contíguos da orientação desfavorável.

Sua estrutura independente em concreto se apresenta de forma modular, configurando onze módulos no sentido longitudinal e com balanços laterais correspondentes a 1/3 do módulo principal, cobertura com laje inclinada e impermeabilizada, vigas invertidas, apresentando *sheds* para iluminação de parte dos ambientes internos, destacado como um de seus maiores valores. A laje entre o térreo e o pavimento superior é dupla, sendo a inferior em concreto e a superior pré-moldada.

O projeto é marcado, também, pelos elementos integrados como o guarda-corpo metálico, o painel de azulejo e os elementos vazados em vidro, que possibilitavam a aeração e iluminação interna, dentro dos princípios climáticos do modernismo.

Figura 3 e Figura 4 Painel de azulejos e elementos vazados em vidro. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

Lamentavelmente há poucos documentos e dados sobre o edifício. As plantas originais não foram preservadas ou ainda não foram localizadas, assim como também não há informações precisas ou registros sobre o processo de construção do edifício e as sucessivas transformações pelas quais passou.

Os poucos documentos identificados são incompletos e não possibilitam uma clara compreensão sobre a articulação original dos espaços internos, dos níveis, usos, materiais e das cores de revestimento. Os documentos conhecidos são: cortes e fachadas datados de 1956, uma planta com corte de 1962, uma planta com fachadas e cortes de 1964, e um corte de 1965. A documentação fotográfica também é escassa e as poucas imagens antigas conhecidas são de má qualidade e pouco contribuem para a melhor compreensão do edifício. A análise desses documentos, no entanto, oferece algumas informações quanto às alterações e os possíveis períodos em que estas ocorreram, embora, em alguns casos, não se possa afirmar que as soluções espaciais indicadas nos desenhos tenham realmente sido executadas.

Figura 5 Elevações do Edifício de Micologia em 1956.

Figura 6 Plantas do Edifício de Micologia em 1956.

Documentos Instituto de Micologia				
Fonte: Departamento de Patrimônio Bens e Imóveis – Prefeitura da Cidade Universitária - UFPE				
Ano	Natureza	Conteúdo	Autor	Pranchas
1955	Reforma	Coberta e reservatório superior	Mário Russo (Arquiteto Chefe) Reginaldo Esteves (Arquiteto)	1
1956	Reforma	Cortes, Fachadas	Antônio P. P. Didier	2
1956	Reforma	Caixa d'água e Corte Planta do 1º pavimento	Waldecy Pinto	1
1962	Reforma	Planta do 2º pavimento, Corte D-D	Antônio P. P. Didier	3

Tabela 1 Tabela resumo do material gráfico levantado pela pesquisa *O espaço da arquitetura como objeto de interesse patrimonial* coordenada pelo professor Luiz Amorim.

Figura 7 Cortes do edifício de Micologia, mostrando as suas primeiras transformações, de 1956 a 1964.

Na planta datada de 1962 se observam algumas alterações em relação à planta de 1956: a introdução de uma escada interna, fazendo a ligação das salas do pavimento intermediário ao superior e a indicação do espaço da lateral esquerda do pavimento intermediário como “museu”. No pavimento superior, além da união de salas para a formação de espaços laboratoriais, observa-se também a interrupção da circulação do corredor frontal.

Figura 8 Edifício de Micologia em 1962.

Nos desenhos de 1964, o segundo pavimento apresenta as esquadrias da elevação frontal em posição vertical, substituindo as originais, que eram assentadas acompanhando a inclinação da alvenaria. Observa-se, também, a presença de uma cobertura com telhas de cimento amianto sobre os sheds, bem como o aumento da altura da platibanda (decorrente da instalação dessa

telha), a remoção de uma calha e criação de um beiral na elevação posterior, além da colocação de uma calha em torno de uma nova caixa d'água instalada próxima à original que foi desativada. Estas medidas, em maior ou menor escala, contribuíram para a considerável descaracterização do partido arquitetônico da edificação.

3. AS MORTES DO EDIFÍCIO: ABANDONO E TRANSFIGURAÇÃO

Embora projetado e construído pelo ETCU, o edifício não estava imune a falhas e rapidamente se mostrou inadequado para o uso proposto, muito em função dos problemas de sua cobertura, reformulada ainda em 1964, supostamente para sanar um equívoco de dimensionamento.

Projetada com uma calha para recolhimento de águas pluviais que seguia, longitudinalmente, todo o comprimento do edifício, a cobertura foi reformada, suprimindo a calha e direcionando a água diretamente para o exterior, na porção oeste da edificação, onde a coberta é mais baixa. Com a nova solução, os *sheds* foram obstruídos, impedindo a expulsão de ventos e a iluminação natural do edifício, prejudicando sua eficiência e conforto. Além disso, exigiu o prolongamento da platibanda, o que interferiu na altura total do edifício alterando sua plasticidade.

Embora já apresentasse graves deficiências, o edifício permaneceu ocupado até a década de 1980, quando a Escola de Química Aplicada foi transferida para outro local mais adequado à instalação de laboratórios, deixando o edifício de Micologia abandonado, rejeitado em função dos recorrentes problemas.

Não se sabe ao certo o estado em que o edifício estava quando perdeu seu uso, porém já não contava com as esquadrias inclinadas de sua fachada leste, elemento marcante do projeto, cujo detalhe pouco se conhece, bem como o seu efetivo resultado. O edifício fora ocupado novamente em 1990, pelo Núcleo de Hotelaria e Turismo da UFPE, unidade sem vinculações com o uso original e cuja instalação provocou profundas mudanças no edifício. Externamente, foi substituído o revestimento original em pastilha em tons suaves por cerâmicas 10x10cm, em cores vivas. O pilotis foi ocupado, eliminando a integração com o jardim e reduzindo o acesso ao edifício.

Internamente foram suprimidas as circulações posteriores com o rebaixamento de parte do piso, modificando a relação entre os níveis. No piso superior, os espaços projetados para laboratórios foram reconfigurados em salas de aula com dimensões variadas sem respeito pela modulação existente. A circulação leste, que margeava toda a fachada, foi subdividida em pequenas varandas acessadas diretamente pelas salas de aula.

Figura 9 e Figura 10 Fachada leste do edifício. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

Embora tenha sido reformado, não foram solucionados os problemas crônicos do edifício aos quais foram adicionados problemas criados pelo projeto atual. O revestimento adotado além de modificar a aparência do edifício, mostrou-se inadequado, por facilitar a infiltração de água, precisando ser recuperado; as varandas apresentam problemas de estanqueidade e escoamento, provocando graves infiltrações no edifício, com penetração de água nos ambientes internos e comprometimento das lajes; o uso de condicionadores de ar nas salas de aula agrava as infiltrações uma vez que modifica a umidade interna, alterando a absorção da água pelo ambiente através das paredes; por fim, a ocupação da porção oeste com salas de aula, sem condições adequadas de iluminação natural e ventilação, configurando-se em ambientes pouco salubres.

Figura 11 O novo forro de gesso em baixo dos *sheds* obstruídos. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

4. A SIGNIFICÂNCIA DO EDIFÍCIO

Após estudos das transformações do edifício do Instituto de Micologia ao longo do tempo, seu histórico no contexto de formação do campus universitário e de disseminação da arquitetura modernista no estado de Pernambuco, e seu estado atual de conservação, concluiu-se que o edifício é significativo para a comunidade acadêmica e sociedade pernambucana por apresentar valor cultural, social, estético, técnico-científico e documental.

O valor cultural do edifício é consequente do momento em que este foi projetado e construído. A década de 1950 foi marcada pela construção de cidades universitárias na América Latina, período caracterizado pelo otimismo das nações latino-americanas e pela ideia de progresso amplamente incorporados pela arquitetura moderna.

Neste contexto, o Instituto de Micologia se insere num conjunto de obras que representou os esforços das elites intelectuais locais de transformar a sociedade pernambucana pela educação - isto foi identificado como o valor social do edifício.

O valor estético do edifício é conferido pela experiência do espaço através da integração visual, pelo jogo de níveis de seus pavimentos e pela articulação entre as circulações e os ambientes. Entre seus elementos compositivos, merecem destaque a relação entre as massas e vazios, a estrutura, a geometria das formas, as reentrâncias e moldura da fachada e seus elementos integrados: elementos vazados em vidro e painel de azulejos. É marcante, também, a sua correspondência formal com o Instituto de Antibióticos, por ter um repertório estilístico semelhante, as fachadas frontais com plano inclinado e pela integração entre os edifícios através do jardim, evidenciando seu caráter de conjunto.

O edifício do Instituto de Micologia representa o esforço, levado adiante pelo Escritório Técnico da Cidade Universitária, de investigação e experimentação de critérios técnicos, científicos e metodológicos no ato projetual, particularmente em relação ao atendimento climático e a critérios de economia e racionalidade, conferindo-lhe o valor técnico-científico.

O valor documental do edifício foi identificado por ser ele um testemunho da experimentação de novas técnicas construtivas em obras públicas de Pernambuco, como os *sheds* e as esquadrias inclinadas. Além disto, foi, também, um testemunho de tendências da arquitetura modernista brasileira nos anos 1950, particularmente a da chamada Escola Carioca, que influenciou a produção local neste período.

Diante do exposto, afirma-se que o edifício do Instituto de Micologia, atual Núcleo de Hotelaria e Turismo da UFPE, é um exemplar significativo dentro da produção arquitetônica modernista em Pernambuco, merecendo reconhecimento para, desta maneira, ser alvo de estratégias de conservação arquitetônica para as gerações presentes e futuras.

5. A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A partir de visitas ao edifício, identificação de danos e usos contemporâneos, análise de documentos, informações e levantamento cadastral fornecidos pelos organizadores do curso e a Declaração de Significância elaborada pelos alunos, e considerando o referencial teórico estudado ao longo dos módulos online, foi desenvolvida uma proposta de intervenção no edifício.

Durante o curso os alunos desenvolveram a compreensão de que o uso é que deve se adaptar ao edifício e não o contrário. Tal compreensão partiu da análise das transformações descaracterizantes sofridas pelo edifício na mudança ao atual uso para o Curso de Hotelaria. Uma das alterações, muito forte e que prejudica a essência do edifício, foi o total fechamento dos *sheds* que interrompeu o sistema de ventilação e iluminação naturais do edifício. Contribuiu paralelamente para esta interrupção do sistema de ventilação e iluminação naturais do edifício o fechamento das bandejas de luz com paredes de alvenaria para colocação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aulas superiores.

Outro ponto prejudicial foi a adição de salas de aulas fora da modulação do edifício e a retirada de paredes que compunham a modulação original, prejudicando a leitura da arquitetura tanto interna como externamente, uma vez que as paredes das salas de aula são vistas na fachada.

Figura 12 Fachada leste do edifício estudado. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

A ocupação quase total dos pilotis para ganho de área para pequenas salas e banheiros também descaracteriza desrespeitosamente a arquitetura.

Foram propostos diversos usos para a edificação que se fazem necessários a uma universidade em processo de expansão e o uso avaliado como mais adequado foi que ali se realizem atividades relacionadas ao Departamento de Química. Este uso fortalece a relação de conjunto composta pelo jardim, o Instituto de Antibióticos e outros edifícios deste Departamento previstos no Novo Plano Diretor do Campus, como apontado na Declaração de Significância. Desta forma, a proposta busca restituir as características espaciais e a significância histórico-cultural da obra. A proposta desenvolvida indica a instalação da biblioteca do Departamento de Química, um mini-auditório, salas de leitura e estudo, café e espaço para convívio.

Sabe-se, entretanto, que os usos podem ser alterados ao longo do tempo, e nestes casos, destaca-se que os elementos significativos do edifício deverão ser sempre preservados, sendo norteadores para avaliações de adequabilidade de futuras intervenções.

A intenção não é a de voltar o edifício ao seu estado original e sim a de intervir a partir de seu estado atual buscando recuperar pontos cruciais para o entendimento e a valorização de sua arquitetura. A recuperação do caráter do edifício através das alterações propostas pretende revelar o importante exemplar da arquitetura moderna que hoje se encontra escondido.

a) Recuperação e revelação da estrutura e da espacialidade original

O sistema estrutural e a espacialidade são conceitos fundamentais e caracterizadores da arquitetura moderna e por isso a importância da recuperação desses elementos do edifício. Para tanto se propõe iniciar com a desobstrução da maior parte dos pilotis, evidenciando a solução estrutural, uma das características do edifício.

O edifício permitia uma circulação periférica interna, que hoje está totalmente fechada, sendo importante a recuperação destas circulações internas originais (circulação central e periférica do pavimento superior e circulação periférica da fachada posterior do pavimento térreo).

Figura 13 A fachada na situação atual. Maquete produzida pelos alunos do I MARC-AL, nov./2009.

Figura 14 Proposta de recomposição dos pilotis. Maquete produzida pelos alunos do I MARC-AL, nov./2009.

A modulação original do edifício e que era uma importante característica do projeto foi desconsiderada quando se alterou a divisão das salas na última reforma. Estas novas paredes divisórias chegam até a fachada fazendo-a perder a força do ritmo da modulação original e a continuidade do plano inclinado desta fachada. Foi proposta a descompartimentação dos espaços internos através da recuperação da modulação correspondente ao sistema estrutural.

Figura 15 Planta proposta para o pavimento superior

Para a sala maior do edifício localizada no piso intermediário e destinada ao acervo público no projeto de intervenção, foi proposta a retirada das paredes que a compartimentaram, assim como do forro de gesso que rebaixou esse espaço e obstruiu a visão do painel de cobogó e dos *sheds*.

Figura 16 Planta proposta para o pavimento térreo.

A manutenção do hall central reforça a relação de fluidez entre os pavimentos e a marcação de entrada principal e sua relação com o espaço externo.

b) Tratamento da cobertura

A cobertura do edifício sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, com conseqüências funcionais e estéticas; dentre elas é importante reverter o atual fechamento dos sheds com acréscimo de telhado acima e forro de gesso abaixo desses elementos. Tal reabertura é ponto imprescindível para a recuperação da iluminação natural e da ventilação. A proposta de reabertura dos *sheds* demanda a busca por soluções técnicas que possibilitem o funcionamento adequado, garantindo a estanqueidade e, se necessário, a utilização de equipamentos que permitam a manutenção da temperatura e umidade adequadas ao seu uso. Esta abertura permitirá a recuperação da iluminação zenital relativa às salas posteriores do pavimento superior.

Figura 17 Corte transversal do edifício mostrando a proposta para a cobertura com a reabertura dos *sheds*.

A recuperação da parcela de iluminação natural e ventilação presentes no projeto original será conseguida com a completa remoção da parede de gesso acartonado que encobre internamente o painel de cobogó de vidro.

Figura 18 Trecho da parede de cobogó de vidro coberto por gesso. Foto: alunos do I MARC-AL, nov./2009.

O telhado existente deve ser mantido, inclusive a altura da platibanda, que foi aumentada em algum momento da história do edifício, garantindo a estanqueidade da laje. O telhado não deve ultrapassar a platibanda (em altura), nem avançar no beiral, para que não se altere a estética original da cobertura que era composta apenas pela laje.

Outro problema atual grave é a ineficiente captação de águas pluviais, principalmente nas sacadas, sendo proposta a adequação da captação e escoamento das águas, devendo-se embutir estes sistemas. A caixa d'água passará por revisão do dimensionamento e funcionamento mantendo o padrão e a volumetria.

c) Preservação dos elementos integrados

Propõe-se que se faça o mapeamento e identificação das patologias específicas para posterior recuperação das peças de azulejos que compõem o painel existente no pilotis. A substituição das peças danificadas, quando necessária, é viável por tratar-se de elementos produzidos industrialmente e de possível aquisição. As portas laterais com elementos em vidro do pavimento superior deverão ser preservadas.

d) Pisos

Os pisos originalmente em lençol granítico (granilite) foram cobertos com piso plástico (Paviflex) sendo desejada a remoção deste para a recuperação do piso original no pavimento térreo, complementando-o nas áreas faltantes. No pavimento superior, deve-se realizar uma prospecção no piso visando à recuperação do piso original, caso ainda exista. Onde não for possível identificar o piso original, recomenda-se utilizar granilite.

e) Instalações elétricas e dados

Hoje, todo sistema elétrico e de dados é aparente, seguindo o padrão utilizado pela Universidade para facilitar a manutenção. A proposta aqui é manter os sistemas de instalações elétricas e de dados aparentes, porém de forma organizada, e padronizar os materiais e os pontos de fixação nas fachadas e interiores, de forma a reduzir as interferências no espaço e nos materiais provocadas pelos sistemas.

f) Acessibilidade e segurança

Para garantir a acessibilidade será necessária a colocação de plataforma elevatória nas escadas entre os pavimentos térreo-intermediário-superior. O dimensionamento de vãos e sanitários das novas intervenções deve prever acessibilidade universal, além da criação de um sanitário específico para pessoas com dificuldade de locomoção no pavimento superior e boxes adequados nos sanitários do térreo.

Foi verificada ainda a necessidade de adequar o edifício às normas de segurança e incêndio relativas a corrimão de escada, extintores, saídas de emergência, etc.

g) Tratamento das fachadas

A preservação do edifício aliada à recuperação de uma de suas características arquitetônicas principais - a sua fachada frontal inclinada - nortearam a proposta de intervenção.

A solução proposta é a colocação de novos perfis de alumínio no balcão da fachada principal do pavimento superior, mantendo a modulação de três elementos por espaçamento entre pilares, aludindo à caixilharia original. Esta medida proporcionará orientação e continuidade visual da inclinação original da fachada, sem obstruir a visão e manterá a circulação periférica exposta ao jardim.

Figura 19 A fachada atual com paredes fora da modulação original. Maquete produzida pelos alunos do I MARC-AL, nov./2009.

Figura 20 Proposta de recuperação da leitura da fachada leste. Maquete produzida pelos alunos do I MARC-AL, nov./2009.

A proposta prevê para as bandejas de luz do pavimento superior desta mesma fachada, afastado em relação à linha de fachada, um fechamento translúcido e vazado para possibilitar a entrada de iluminação e ventilação naturais, a exemplo dos elementos vazados de vidro originais do edifício. Este fechamento deve ainda esconder os aparelhos de ar condicionado que eventualmente possam ser instalados neste vão, caso alguma sala precise ser artificialmente climatizada, o aparelho deve, assim, ficar escondido visando a não interferência na estética da edificação.

Figura 21 Situação da fachada em 1956, quando ainda possuía um fechamento vazado sobre as janelas.

Além disso, é preciso recuperar os revestimentos externos pela remoção do revestimento atual de cerâmica 10 cm x 10 cm e sua substituição por mosaico vitroso, nas cores a serem definidas, de acordo com a pesquisa cromática a ser realizada. Nas superfícies laterais a proposta é repor o revestimento em Grés, original do projeto, ainda produzido comercialmente, e de fácil aquisição.

É proposta uma prospecção para identificação da cor original dos pilares do pilotis, possibilitando recuperar a tonalidade primária. O que a proposta admite permanecer edificado sob os pilotis -, definido no projeto de intervenção, deverá assumir a cor branca.

h) Tratamento das áreas externas

A intervenção nas áreas externas visa à recuperação e fortalecimento da relação de conjunto com o edifício de química em frente, tal relação se dá através do jardim entre estes dois edifícios. Após a reabertura do pilotis se faz necessário projetar uma paginação de piso que unifique os espaços do pilotis e do jardim, promovendo a unidade do conjunto.

Os canteiros externos inseridos ao longo da fachada frontal devem ser retirados de modo a valorizar o jardim externo como elemento de encontro e para sua ação negativa na alvenaria e elementos em concreto (pilares). É prevista, ainda, a colocação de bancos no jardim estimulando seu uso como espaço de permanência. A vegetação em frente ao edifício deve ser composta apenas por plantas de baixo porte para não prejudicar sua visualização e sua integração com a praça.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se relatar o desafio que foi proposto à equipe de entender e buscar soluções que recuperassem e destacassem os valores do edifício e permitissem sua conservação. Desafio que, pode-se dizer, foi ampliado pela pouca informação sobre o projeto original e sobre o que foi de fato executado, seus usos e alterações ao longo dos anos, que impuseram limites investigativos e especulativos ao ensaio.

Nestas condições colocavam-se, então, os desafios da conservação da arquitetura moderna, causados pela falsa ilusão da perenidade, pela recusa em aceitá-la como histórica, pela forma constrangedora com que o edifício envelhecia sem resolver seus problemas, levando ao seu ocaso e sua transformação.

Não foi, portanto, uma única morte, mas um processo no qual foram feitas modificações no edifício, dando-lhe sobrevida até seu abandono, sucedido por sua desfiguração. Embora tenha sucumbido pelas próprias fraquezas, foi pelo desinteresse pela conservação associada ao desejo de renovação com vistas ao novo uso que o edifício desfigurou-se definitivamente.

Ainda assim foi (e é) possível reconhecer a essência do modernismo em suas entranhas, sobre as quais a equipe se debruçou num exercício que não foi só de reconhecer, mas de decifrar um 'possível edifício' e de revelá-lo, ainda que a consciência dessa postura não tenha sido um consenso.

Como revisitar o modernismo que, embora latente, estava oculto, sem recuperá-lo em sua plenitude? Como evitar o correcionismo que parecia circundar a proposta? Que futuro se poderia escrever para esta construção? Como intervir na sua forma atual sem resultados deletérios? Foram estas algumas das perguntas que surgiram ao longo do trabalho numa mostra de que a conservação da arquitetura moderna não é um processo previamente definido, avesso à criatividade – seja interpretativa ou projetual. Ao contrário, o exercício se mostrou fecundo, tendo

sido levantadas diversas alternativas pelos participantes, cujos pontos de contato deram origem a proposta final.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RUSSO, Mario (1956). Cidade Universitária do Recife. Acrópole, n.213, jun. p. 351.

AMORIM, Luiz. Obituário Arquitetônico: Pernambuco modernista. Recife, 2007

AMORIM, L., BRASILEIRO, C., LUDERMIR, R, Da conservação do espaço da arquitetura: o caso do Instituto de Antibióticos. In: *8º Seminário DOCOMOMO Brasil, 2009*, Rio de Janeiro. Anais do 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: DOCOMOMO-RIO, 2009.

AMORIM, L., LOUREIRO, C., 2005, On the Spatial Dimension of Modern Architecture as an Object of Conservation, Proceedings, International Seminar on the Management of the Shared Mediterranean Heritage. *5th Conference on the Modern Heritage*, IRD, Alexandria, s/n.

AMORIM, L.; LOUREIRO, C., NASCIMENTO, C. Preserving space: towards a new architectural conservation agenda In: *Sixth International Space Syntax Symposium, 2007*, Istanbul. Sixth International Space Syntax Symposium Proceedings. Istanbul: ITU, Faculty of Architecture, 2007.

AMORIM, Luiz, LOUREIRO, Claudia. *Metodologia de projeto de intervenção: DRAPI-Conservação*. I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL, CECI-ICCROM. 2009.

AMORIM, Luiz, LOUREIRO, Claudia. *Metodologia de Projeto de Intervenção: DRAPI (2ª Parte)* I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL, CECI-ICCROM. 2009.

CABRAL, Renata. *Mario Russo: um arquiteto racionalista italiano em Recife*. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2006.

ZANCHETI, S.M., Hidaka, L.T.F. 2009, *A declaração de significância de exemplares da arquitetura moderna*. I Curso Latino Americano sobre a Conservação da Arquitetura Moderna – MARC/AL, CECI-ICCROM. 2009.

ZANCHETI, S.M.; Hidaka, L.T.F.; RIBEIRO, C., AGUIAR, B. Judgment and validation in the Burra Charter process: introducing feedback in assessing the cultural significance of heritage. Olinda: *City & Time*, 2009. Disponível em <<http://www.ct.ceci-b.org>>, acesso em 19 nov. 2009.